

Polímeros bioactivos para un suelo más saludable

Contexto de la UE

La agricultura moderna depende en gran medida del empleo de fertilizantes sintéticos, plaguicidas y materiales plásticos. Más del 90 % de las tierras que se emplean para la explotación agrícola en la UE utilizan productos agroquímicos. Si bien estos insumos aumentan la productividad, su uso intensivo tiene efectos adversos para los ecosistemas, porque afecta a la calidad del suelo y del agua y representa un riesgo tanto para la fauna silvestre como para la salud humana.

Las millones de toneladas utilizadas cada año en todo el mundo de plásticos agrícolas (como los films de acolchado y las espumas de cultivo) están contribuyendo a una creciente contaminación. Para la reducción de la contaminación, actualmente se buscan alternativas más sostenibles, pero suelen contener componentes derivados del petróleo que no siempre se degradan completamente en el suelo, lo que agrava su impacto medioambiental a largo plazo. Ante este escenario, es urgente un cambio hacia insumos y prácticas agrícolas más seguros y sostenibles.

Foto: Zoe Schaeffer / Unsplash

Datos

Actualmente, más del 90 % de las tierras agrícolas de la UE dependen de fertilizantes y pesticidas sintéticos, lo que convierte a la agricultura intensiva en uno de los principales factores que contribuyen a la contaminación de los ecosistemas y los nutrientes.

El exceso de nutrientes procedentes de los productos empleados actualmente para la agricultura afecta negativamente al 30 % de las aguas superficiales y al 14 % de las aguas subterráneas de Europa.

La UE importó más de 4,9 millones de toneladas de fertilizantes en 2024, lo que representa el 26 % del total de las importaciones, destacando la creciente dependencia de proveedores externos y la exposición a los riesgos geopolíticos.

Europa genera más de 1,3 millones de toneladas de residuos plásticos agrícolas al año, gran parte de los cuales proceden de films de acolchado y espumas de cultivo no biodegradables, lo que contribuye a la contaminación persistente del suelo y los ecosistemas.

Recursos

- [Estrategia europea de bioeconomía](#)
- [Plan de acción para la economía circular](#)
- [Marco de seguimiento de la economía circular](#)
- [Reducción de la liberación de microplásticos en el medio ambiente y restricción de los microplásticos añadidos intencionadamente a los productos](#)
- [Sitio web de European Bioplastics para noticias y novedades relevantes](#)

Resumen del proyecto

Acerca de

El proyecto PHAntastic facilita la transición sostenible del sector agrícola al abordar el impacto ambiental de los agroquímicos y la contaminación por plásticos mediante el desarrollo de sistemas de liberación controlada basados en PHA, una familia de polímeros biodegradables de origen biológico. El proyecto sustituye los plásticos agrícolas no biodegradables y reduce la necesidad de agroquímicos sintéticos mediante el desarrollo de films de acolchado y espumas de cultivo totalmente biodegradables y respetuosas con el medio ambiente.

A través de demostraciones en cultivos hortícolas y árboles en el norte y el sur de Europa, estas soluciones, que contienen bioproductos activos como aminoácidos y microelementos, tienen el potencial de reducir el uso de fertilizantes y pesticidas, al mismo tiempo que disminuyen la contaminación por microplásticos y mejoran la salud del suelo.

phantastic-project.eu [in](#)

Socios

Financiado por la Unión Europea. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva Europea para la Salud y la Transformación Digital (HADEA). Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención se hacen responsables de ellos.

Palabras clave

- Biotecnología agrícola
- Biotecnología industrial
- Ingeniería de materiales
- Agroquímicos
- Sistemas de liberación controlada
- Plásticos agrícolas
- Biopolímeros
- Polihidroxialcanoatos
- PHA
- Film de acolchado
- Espuma
- Fertilizante
- Pesticida
- Economía circular

Información general

- **Presupuesto total:** 7,3 millones de euros
- **Duración:** septiembre de 2024 - agosto de 2028 (48 meses)
- **Socios:** 15 de 7 países

Para obtener más información sobre los socios y el presupuesto, visite la base de datos [CORDIS](#)